

Magic Squares of Order 29

The pdf file of completed work is available at author's site:

<https://numbers-magic.com/?p=9468>

Inder J. Taneja¹

Abstract

*Recently, author [80] worked with **cornered** magic squares of order 6. Later this work is extended up to order 24 [80, 81, 82]. This work is for odd order magic squares. It for the order 29. In this work we have covered different types of magic squares, i.e., **centered, bordered, double-digits**, etc. Some embedded examples are given where one type is embedded in another type. For previous works on odd orders from 3 to 27 refer [74, 75, 76, 77, 78]. Further studies of orders 31, 33 etc. shall be given in another works. Pdf file of complete work can be downloaded at author's site given above.*

¹Formerly, Professor of Mathematics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012).
Also worked at Delhi University, India (1976-1978).
E-mail: ijtaneja@gmail.com;
Web-sites: <http://inderjtaneja.com>; <http://numbers-magic.com>;
Twitter: @IJTANEJA; **Instagram:** @crazynumbers.

Contents

1 Introduction	2
2 Magic Squares of Order 29	3
2.1 Centered Magic Squares	4
2.2 Double Digits Bordered Magic Square	6
2.3 Double Digits Embedded With Blocks of Order 5	7
2.4 Double Digits Embedded with Lower Orders	15
3 Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers	21

1 Introduction

Recently, author worked with **cornered magic squares** based on two-by-two digits:

1. Inder J. Taneja, Cornered Magic Squares of Orders 5 to 13 [80, 81].
2. Inder J. Taneja, Cornered Magic Squares of Orders 14 to 24 [82].

Also, the author worked on **even order double digits bordered** magic squares. This works starts from order 8 and goes up to order 40:

The work for order of type $4k, k = 2, 3, \dots$, i.e., for orders 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 and 40:

1. Inder J. Taneja, Two Digits Bordered Magic Squares Multiples of 4: Orders 8 to 24 [83].
2. Inder J. Taneja, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 28 and 32 [84].
3. Inder J. Taneja, Two digits Bordered Magic Squares of Orders 36 and 40[72].

The work is for the order of type $4k + 2, k = 2, 3, \dots$, i.e., for the orders 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34 and 38:

1. Inder J. Taneja, Two digits Bordered Magic Squares of Orders 10, 14, 18 and 22 [70].
2. Inder J. Taneja, Two digits Bordered Magic Squares of Orders 26 and 30 [71].
3. Inder J. Taneja, Two digits Bordered Magic Squares of Order 34 and 38 [73].

2 Magic Squares of Order 29

In this work, we shall construct magic squares of order 29. It includes the following styles:

1. Centered magic squares.
2. Bordered magic squares.
3. Double digits bordered magic squares.
4. Embedded magic squares.

To construct **double digits** and **cornered** magic squares using software, the reader can follow H. Whites site [1]. Moreover, the **cornered** magic squares can be written in any of the four directions by using H. Whites [1] rotate program. Few examples can be seen at author's work [81, 82]. The previous work on odd orders from 3 to 25 refer author's work [74, 75, 76, 77, 78].

There are total 302 examples of magic squares of order 29. Below are only few examples. These are **centered, bordered, double-digits** magic squares.

2	Inder J. Taneja																										https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	12209
814	786	788	790	792	794	796	798	800	802	804	806	808	810	27	26	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	812	12209	
55	760	107	105	103	101	99	97	95	93	91	89	87	85	83	763	765	767	769	771	773	775	777	779	781	783	785	84	787	12209	
53	734	710	686	688	690	692	694	696	698	700	702	704	706	131	130	128	126	124	122	120	118	116	114	112	110	708	108	789	12209	
51	736	155	180	200	198	196	194	192	190	188	186	184	182	665	666	668	670	672	674	676	678	680	682	684	178	687	106	791	12209	
49	738	153	685	620	202	204	206	208	210	212	214	216	218	219	618	616	614	612	610	608	606	604	602	622	157	689	104	793	12209	
47	740	151	683	603	584	566	568	570	572	574	576	578	580	257	256	254	252	250	248	246	244	242	582	239	159	691	102	795	12209	
45	742	149	681	605	275	292	564	562	560	558	556	554	552	551	296	298	300	302	304	306	308	294	567	237	161	693	100	797	12209	
43	744	147	679	607	273	277	322	532	530	528	526	524	522	521	326	328	330	332	334	336	324	565	569	235	163	695	98	799	12209	
41	746	145	677	609	271	279	309	350	360	358	356	354	352	495	496	498	500	502	504	348	533	563	571	233	165	697	96	801	12209	
39	748	143	675	611	269	281	311	505	472	379	377	375	373	371	475	477	479	481	372	337	531	561	573	231	167	699	94	803	12209	
37	750	141	673	613	267	283	313	503	462	452	382	384	386	387	450	448	446	454	380	339	529	559	575	229	169	701	92	805	12209	
35	752	139	671	615	265	285	315	501	464	447	404	408	406	441	442	444	402	395	378	341	527	557	577	227	171	703	90	807	12209	
33	754	137	669	617	263	287	317	499	466	449	445	428	427	429	409	412	397	393	376	343	525	555	579	225	173	705	88	809	12209	
31	756	135	667	619	261	289	319	497	468	451	443	410	422	417	424	432	399	391	374	345	523	553	581	223	175	707	86	811	12209	
29	81	133	179	621	259	549	519	349	369	453	403	411	423	421	419	431	439	389	473	493	323	293	583	221	663	709	761	813	12209	
817	80	713	181	217	587	547	517	351	368	385	405	426	418	425	420	416	437	457	474	491	325	295	255	625	661	129	762	25	12209	
819	78	715	183	215	589	545	515	353	366	383	407	430	415	413	433	414	435	459	476	489	327	297	253	627	659	127	764	23	12209	
821	76	717	185	213	591	543	513	355	364	381	440	434	436	401	400	398	438	461	478	487	329	299	251	629	657	125	766	21	12209	
823	74	719	187	211	593	541	511	357	362	388	460	458	456	455	392	394	396	390	480	485	331	301	249	631	655	123	768	19	12209	
825	72	721	189	209	595	539	509	359	470	463	465	467	469	471	367	365	363	361	370	483	333	303	247	633	653	121	770	17	12209	
827	70	723	191	207	597	537	507	494	482	484	486	488	490	347	346	344	342	340	338	492	335	305	245	635	651	119	772	15	12209	
829	68	725	193	205	599	535	518	310	312	314	316	318	320	321	516	514	512	510	508	506	520	307	243	637	649	117	774	13	12209	
831	66	727	195	203	601	548	278	280	282	284	286	288	290	291	546	544	542	540	538	536	534	550	241	639	647	115	776	11	12209	
833	64	729	197	201	260	276	274	272	270	268	266	264	262	585	586	588	590	592	594	596	598	600	258	641	645	113	778	9	12209	
835	62	731	199	220	640	638	636	634	632	630	628	626	624	623	224	226	228	230	232	234	236	238	240	222	643	111	780	7	12209	
837	60	733	664	642	644	646	648	650	652	654	656	658	660	177	176	174	172	170	168	166	164	162	160	158	662	109	782	5	12209	
839	58	134	156	154	152	150	148	146	144	142	140	138	136	711	712	714	716	718	720	722	724	726	728	730	732	132	784	3	12209	
841	758	735	737	739	741	743	745	747	749	751	753	755	757	759	79	77	75	73	71	69	67	65	63	61	59	57	82	1	12209	
30	56	54	52	50	48	46	44	42	40	38	36	34	32	815	816	818	820	822	824	826	828	830	832	834	836	838	840	28	12209	
12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	

2.2 Double Digits Bordered Magic Square

114		Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA										12209
736	1	743	762	87	63	770	18	9	782	800	766	34	740	79	100	780	61	746	24	56	88	789	744	775	765	49	774	68	12209													
106	841	99	80	755	779	72	824	833	60	42	76	808	102	763	742	62	781	96	818	786	754	53	98	67	77	793	773	69	12209													
815	27	116	117	656	165	710	176	112	703	144	155	180	659	642	667	143	174	658	678	113	648	714	709	644	689	153	40	802	12209													
810	32	726	725	186	677	132	666	730	139	698	687	662	183	200	175	699	668	184	164	729	194	128	133	198	122	720	777	65	12209													
741	101	660	182	570	621	587	572	575	218	258	213	602	601	249	215	238	578	228	273	573	229	599	223	619	652	190	37	805	12209													
55	787	188	654	272	221	255	270	267	624	584	629	240	241	593	627	604	264	614	569	269	613	243	234	608	724	118	90	752	12209													
761	81	665	177	623	219	513	520	357	354	508	504	496	344	340	315	358	521	343	342	500	534	308	594	248	688	154	4	838	12209													
776	66	162	680	622	220	329	322	485	488	334	338	346	498	502	527	484	321	499	352	490	547	295	580	262	664	178	739	103	12209													
13	829	675	167	253	589	509	333	370	393	476	374	388	470	467	471	380	377	465	528	314	280	562	567	275	669	173	30	812	12209													
29	813	127	715	631	211	524	318	472	449	366	468	454	372	375	371	462	461	381	356	486	278	564	254	588	693	149	821	21	12209													
84	758	189	653	257	585	319	523	460	382	429	406	416	409	445	428	414	452	390	353	489	546	296	239	603	168	674	23	819	12209													
25	817	655	187	265	577	349	493	477	365	413	436	426	433	397	401	441	478	364	331	511	543	299	630	212	676	166	772	70	12209													
807	35	702	140	237	605	501	341	387	455	410	432	424	417	422	398	444	378	464	483	359	281	561	606	236	672	170	15	827	12209													
89	753	192	650	251	591	505	337	367	475	435	407	419	421	423	438	404	458	384	516	326	537	305	232	610	111	731	795	47	12209													
20	822	135	707	225	617	325	517	376	466	403	439	420	425	418	440	402	361	481	530	312	539	303	210	632	649	193	796	46	12209													
797	45	646	196	574	268	311	531	451	391	415	427	399	430	437	408	431	368	474	309	533	284	558	208	634	124	718	799	43	12209													
83	759	129	713	230	612	316	526	395	447	442	400	443	412	405	434	411	456	386	519	323	286	556	260	582	146	696	811	31	12209													
828	14	131	711	600	242	503	339	480	362	479	385	394	383	463	389	373	473	450	336	506	290	552	571	271	125	717	735	107	12209													
749	93	685	157	259	583	327	515	396	446	363	457	448	459	379	453	469	369	392	518	324	541	301	207	635	121	721	751	91	12209													
788	54	109	733	638	204	497	345	360	507	347	328	522	351	494	350	313	512	332	532	525	291	551	618	224	126	716	7	835	12209													
22	820	657	185	227	615	487	355	482	335	495	514	320	491	348	492	529	330	510	310	317	540	302	592	250	142	700	2	840	12209													
783	59	645	197	246	596	553	565	300	293	294	560	557	559	307	554	292	297	298	563	555	304	306	595	247	158	684	823	19	12209													
11	831	712	130	598	244	289	277	542	549	548	282	285	283	535	288	550	545	544	279	287	536	538	579	263	723	119	16	826	12209													
6	836	661	181	637	205	636	586	639	276	266	217	628	261	609	620	245	616	607	202	633	231	274	252	201	137	705	756	86	12209													
26	816	123	719	626	216	206	256	203	566	576	625	214	581	233	222	597	226	235	640	209	611	568	590	641	704	138	39	803	12209													
17	825	134	708	156	706	114	663	671	169	722	670	152	151	150	161	110	145	643	115	647	148	679	651	695	683	682	50	792	12209													
737	105	701	141	686	136	728	179	171	673	120	172	690	691	692	681	732	697	199	727	195	694	163	191	147	159	160	92	750	12209													
747	95	57	108	51	738	71	814	48	75	830	834	839	806	82	78	52	801	74	837	73	804	809	85	784	64	798	10	745	12209													
748	94	785	734	791	104	771	28	794	767	12	8	3	36	760	764	790	41	768	5	769	38	33	757	58	778	44	832	97	12209													
12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209												

2.3 Double Digits Embedded With Blocks of Order 5

3		Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA					12209								
736	1	743	762	87	63	770	18	9	782	800	766	34	740	79	100	780	61	746	24	56	88	789	744	775	765	49	774	68	12209	
106	841	99	80	755	779	72	824	833	60	42	76	808	102	763	742	62	781	96	818	786	754	53	98	67	77	793	773	69	12209	
815	27	109	328	392	606	670	525	714	183	247	436	291	380	569	638	227	707	146	335	424	493	473	537	626	190	279	40	802	12209	
810	32	592	681	120	309	403	258	447	511	725	164	644	213	302	366	580	410	499	693	157	346	201	265	479	548	612	777	65	12209	
741	101	320	384	603	667	131	711	175	239	458	522	377	566	655	219	288	143	357	421	485	699	554	623	187	276	465	37	805	12209	
55	787	678	117	331	395	584	439	533	722	161	250	230	294	363	577	641	496	685	149	343	432	262	476	540	629	198	90	752	12209	
761	81	406	595	659	128	317	172	236	450	514	733	563	652	216	305	369	349	418	507	696	135	615	204	273	462	551	4	838	12209	
776	66	691	155	344	413	502	482	546	610	199	268	123	312	401	590	679	509	728	167	256	445	300	364	583	647	211	739	103	12209	
13	829	419	488	702	141	355	185	274	468	557	621	601	665	129	323	387	242	456	520	709	178	658	222	286	375	564	30	812	12209	
29	813	152	341	430	494	688	543	632	196	260	474	329	398	587	676	115	720	159	253	442	531	361	575	639	233	297	821	21	12209	
84	758	505	694	138	352	416	271	460	549	618	207	662	126	315	404	598	453	517	731	170	234	214	308	372	561	650	23	819	12209	
25	817	338	427	491	705	144	624	193	282	471	535	390	604	673	112	326	181	245	434	528	717	572	636	225	289	383	772	70	12209	
807	35	523	712	176	240	454	284	378	567	656	220	700	139	358	422	486	466	555	619	188	277	132	321	385	599	668	15	827	12209	
89	753	251	440	529	723	162	642	231	295	359	578	433	497	686	150	339	194	263	477	541	630	585	674	118	332	396	795	47	12209	
20	822	729	173	237	451	515	370	559	653	217	306	136	350	414	508	697	552	616	205	269	463	318	407	596	660	124	796	46	12209	
797	45	437	526	715	179	248	228	292	381	570	634	489	708	147	336	425	280	469	538	627	191	671	110	324	393	607	799	43	12209	
83	759	165	254	448	512	726	581	645	209	303	367	347	411	500	689	158	613	202	266	480	544	399	593	682	121	310	811	31	12209	
828	14	475	539	633	197	261	116	330	394	588	677	532	721	160	249	443	298	362	576	640	229	684	153	342	431	495	735	107	12209	
749	93	208	272	461	550	614	594	663	127	316	405	235	449	518	732	171	651	215	304	373	562	417	506	695	134	353	751	91	12209	
788	54	536	625	189	283	472	327	391	605	669	113	718	182	246	435	524	379	573	637	226	290	145	334	428	492	706	7	835	12209	
22	820	264	483	547	611	200	680	119	313	402	591	446	510	724	168	257	212	301	365	579	648	503	692	156	345	409	2	840	12209	
783	59	622	186	275	464	558	388	602	666	130	319	174	243	457	521	710	565	654	223	287	376	356	420	484	703	142	823	19	12209	
11	831	307	371	560	649	218	698	137	351	415	504	459	553	617	206	270	125	314	408	597	661	516	730	169	238	452	16	826	12209	
6	836	635	224	293	382	571	426	490	704	148	337	192	281	470	534	628	608	672	111	325	389	244	438	527	716	180	756	86	12209	
26	816	368	582	646	210	299	154	348	412	501	690	545	609	203	267	481	311	400	589	683	122	727	166	255	444	513	39	803	12209	
17	825	221	285	374	568	657	487	701	140	354	423	278	467	556	620	184	664	133	322	386	600	455	519	713	177	241	50	792	12209	
737	105	574	643	232	296	360	340	429	498	687	151	631	195	259	478	542	397	586	675	114	333	163	252	441	530	719	92	750	12209	
747	95	57	108	51	738	71	814	48	75	830	834	839	806	82	78	52	801	74	837	73	804	809	85	784	64	798	10	745	12209	
748	94	785	734	791	104	771	28	794	767	12	8	3	36	760	764	790	41	768	5	769	38	33	757	58	778	44	832	97	12209	
12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209

7		Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA					12209								
736	1	743	762	87	63	770	18	9	782	800	766	34	740	79	100	780	61	746	24	56	88	789	744	775	765	49	774	68	12209	
106	841	99	80	755	779	72	824	833	60	42	76	808	102	763	742	62	781	96	818	786	754	53	98	67	77	793	773	69	12209	
815	27	584	590	596	602	608	559	565	571	577	583	609	615	621	627	633	109	115	121	127	133	184	190	196	202	208	40	802	12209	
810	32	601	607	588	589	595	576	582	563	564	570	626	632	613	614	620	126	132	113	114	120	201	207	188	189	195	777	65	12209	
741	101	593	594	600	606	587	568	569	575	581	562	618	619	625	631	612	118	119	125	131	112	193	194	200	206	187	37	805	12209	
55	787	605	586	592	598	599	580	561	567	573	574	630	611	617	623	624	130	111	117	123	124	205	186	192	198	199	90	752	12209	
761	81	597	603	604	585	591	572	578	579	560	566	622	628	629	610	616	122	128	129	110	116	197	203	204	185	191	4	838	12209	
776	66	134	140	146	152	158	494	373	396	495	382	386	496	383	384	497	372	394	498	370	395	684	690	696	702	708	739	103	12209	
13	829	151	157	138	139	145	388	501	374	397	491	375	398	489	376	387	499	377	385	500	378	701	707	688	689	695	30	812	12209	
29	813	143	144	150	156	137	381	389	493	371	390	502	369	391	503	379	392	492	380	393	490	693	694	700	706	687	821	21	12209	
84	758	155	136	142	148	149	344	508	411	345	517	401	346	518	399	347	507	409	348	505	410	705	686	692	698	699	23	819	12209	
25	817	147	153	154	135	141	403	351	509	412	341	510	413	339	511	402	349	512	400	350	513	697	703	704	685	691	772	70	12209	
807	35	159	165	171	177	183	516	404	343	506	405	352	504	406	353	514	407	342	515	408	340	659	665	671	677	683	15	827	12209	
89	753	176	182	163	164	170	314	523	426	315	532	416	316	533	414	317	522	424	318	520	425	676	682	663	664	670	795	47	12209	
20	822	168	169	175	181	162	418	321	524	427	311	525	428	309	526	417	319	527	415	320	528	668	669	675	681	662	796	46	12209	
797	45	180	161	167	173	174	531	419	313	521	420	322	519	421	323	529	422	312	530	423	310	680	661	667	673	674	799	43	12209	
83	759	172	178	179	160	166	464	358	441	465	367	431	466	368	429	467	357	439	468	355	440	672	678	679	660	666	811	31	12209	
828	14	534	540	546	552	558	433	471	359	442	461	360	443	459	361	432	469	362	430	470	363	284	290	296	302	308	735	107	12209	
749	93	551	557	538	539	545	366	434	463	356	435	472	354	436	473	364	437	462	365	438	460	301	307	288	289	295	751	91	12209	
788	54	543	544	550	556	537	479	328	456	480	337	446	481	338	444	482	327	454	483	325	455	293	294	300	306	287	7	835	12209	
22	820	555	536	542	548	549	448	486	329	457	476	330	458	474	331	447	484	332	445	485	333	305	286	292	298	299	2	840	12209	
783	59	547	553	554	535	541	336	449	478	326	450	487	324	451	488	334	452	477	335	453	475	297	303	304	285	291	823	19	12209	
11	831	634	640	646	652	658	259	265	271	277	283	209	215	221	227	233	709	715	721	727	733	234	240	246	252	258	16	826	12209	
6	836	651	657	638	639	645	276	282	263	264	270	226	232	213	214	220	726	732	713	714	720	251	257	238	239	245	756	86	12209	
26	816	643	644	650	656	637	268	269	275	281	262	218	219	225	231	212	718	719	725	731	712	243	244	250	256	237	39	803	12209	
17	825	655	636	642	648	649	280	261	267	273	274	230	211	217	223	224	730	711	717	723	724	255	236	242	248	249	50	792	12209	
737	105	647	653	654	635	641	272	278	279	260	266	222	228	229	210	216	722	728	729	710	716	247	253	254	235	241	92	750	12209	
747	95	57	108	51	738	71	814	48	75	830	834	839	806	82	78	52	801	74	837	73	804	809	85	784	64	798	10	745	12209	
748	94	785	734	791	104	771	28	794	767	12	8	3	36	760	764	790	41	768	5	769	38	33	757	58	778	44	832	97	12209	
12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209

10		Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA					12209								
736	1	743	762	87	63	770	18	9	782	800	766	34	740	79	100	780	61	746	24	56	88	789	744	775	765	49	774	68	12209	
106	841	99	80	755	779	72	824	833	60	42	76	808	102	763	742	62	781	96	818	786	754	53	98	67	77	793	773	69	12209	
815	27	584	590	596	602	608	559	565	571	577	583	609	615	621	627	633	109	115	121	127	133	184	190	196	202	208	40	802	12209	
810	32	601	607	588	589	595	576	582	563	564	570	626	632	613	614	620	126	132	113	114	120	201	207	188	189	195	777	65	12209	
741	101	593	594	600	606	587	568	569	575	581	562	618	619	625	631	612	118	119	125	131	112	193	194	200	206	187	37	805	12209	
55	787	605	586	592	598	599	580	561	567	573	574	630	611	617	623	624	130	111	117	123	124	205	186	192	198	199	90	752	12209	
761	81	597	603	604	585	591	572	578	579	560	566	622	628	629	610	616	122	128	129	110	116	197	203	204	185	191	4	838	12209	
776	66	134	140	146	152	158	513	520	357	354	508	504	496	344	340	315	358	521	343	342	500	684	690	696	702	708	739	103	12209	
13	829	151	157	138	139	145	329	322	485	488	334	338	346	498	502	527	484	321	499	352	490	701	707	688	689	695	30	812	12209	
29	813	143	144	150	156	137	509	333	370	393	476	374	388	470	467	471	380	377	465	528	314	693	694	700	706	687	821	21	12209	
84	758	155	136	142	148	149	524	318	472	449	366	468	454	372	375	371	462	461	381	353	489	705	686	692	698	699	23	819	12209	
25	817	147	153	154	135	141	319	523	460	382	429	406	416	409	445	428	414	452	390	356	486	697	703	704	685	691	772	70	12209	
807	35	159	165	171	177	183	349	493	477	365	413	436	426	433	397	401	441	378	464	331	511	659	665	671	677	683	15	827	12209	
89	753	176	182	163	164	170	501	341	387	455	410	432	424	417	422	398	444	478	364	483	359	676	682	663	664	670	795	47	12209	
20	822	168	169	175	181	162	505	337	367	475	435	407	419	421	423	438	404	458	384	516	326	668	669	675	681	662	796	46	12209	
797	45	180	161	167	173	174	325	517	376	466	403	439	420	425	418	440	402	361	481	530	312	680	661	667	673	674	799	43	12209	
83	759	172	178	179	160	166	311	531	451	391	415	427	399	430	437	408	431	368	474	309	533	672	678	679	660	666	811	31	12209	
828	14	534	540	546	552	558	316	526	395	447	442	400	443	412	405	434	411	456	386	519	323	284	290	296	302	308	735	107	12209	
749	93	551	557	538	539	545	503	339	480	362	479	385	394	383	463	389	373	473	450	336	506	301	307	288	289	295	751	91	12209	
788	54	543	544	550	556	537	327	515	396	446	363	457	448	459	379	453	469	369	392	518	324	293	294	300	306	287	7	835	12209	
22	820	555	536	542	548	549	497	345	360	507	347	328	522	351	494	350	313	512	332	532	525	305	286	292	298	299	2	840	12209	
783	59	547	553	554	535	541	487	355	482	335	495	514	320	491	348	492	529	330	510	310	317	297	303	304	285	291	823	19	12209	
11	831	634	640	646	652	658	259	265	271	277	283	209	215	221	227	233	709	715	721	727	733	234	240	246	252	258	16	826	12209	
6	836	651	657	638	639	645	276	282	263	264	270	226	232	213	214	220	726	732	713	714	720	251	257	238	239	245	756	86	12209	
26	816	643	644	650	656	637	268	269	275	281	262	218	219	225	231	212	718	719	725	731	712	243	244	250	256	237	39	803	12209	
17	825	655	636	642	648	649	280	261	267	273	274	230	211	217	223	224	730	711	717	723	724	255	236	242	248	249	50	792	12209	
737	105	647	653	654	635	641	272	278	279	260	266	222	228	229	210	216	722	728	729	710	716	247	253	254	235	241	92	750	12209	
747	95	57	108	51	738	71	814	48	75	830	834	839	806	82	78	52	801	74	837	73	804	809	85	784	64	798	10	745	12209	
748	94	785	734	791	104	771	28	794	767	12	8	3	36	760	764	790	41	768	5	769	38	33	757	58	778	44	832	97	12209	
12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209

23		Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@IJTANEJA						12209				
736	1	743	762	87	63	770	18	9	782	800	766	34	740	79	100	780	61	746	24	56	88	789	744	775	765	49	774	68	12209	
106	841	99	80	755	779	72	824	833	60	42	76	808	102	763	742	62	781	96	818	786	754	53	98	67	77	793	773	69	12209	
815	27	584	590	596	602	608	559	565	571	577	583	609	615	621	627	633	109	115	121	127	133	184	190	196	202	208	40	802	12209	
810	32	601	607	588	589	595	576	582	563	564	570	626	632	613	614	620	126	132	113	114	120	201	207	188	189	195	777	65	12209	
741	101	593	594	600	606	587	568	569	575	581	562	618	619	625	631	612	118	119	125	131	112	193	194	200	206	187	37	805	12209	
55	787	605	586	592	598	599	580	561	567	573	574	630	611	617	623	624	130	111	117	123	124	205	186	192	198	199	90	752	12209	
761	81	597	603	604	585	591	572	578	579	560	566	622	628	629	610	616	122	128	129	110	116	197	203	204	185	191	4	838	12209	
776	66	134	140	146	152	158	418	425	420	433	409	435	407	452	390	375	467	360	482	317	525	684	690	696	702	708	739	103	12209	
13	829	151	157	138	139	145	423	421	419	432	410	441	401	450	392	372	470	349	493	311	531	701	707	688	689	695	30	812	12209	
29	813	143	144	150	156	137	422	417	424	412	430	402	440	387	455	475	367	348	494	316	526	693	694	700	706	687	821	21	12209	
84	758	155	136	142	148	149	416	414	431	415	429	397	445	386	456	476	366	492	350	513	329	705	686	692	698	699	23	819	12209	
25	817	147	153	154	135	141	426	428	411	413	427	400	442	448	394	371	471	358	484	315	527	697	703	704	685	691	772	70	12209	
807	35	159	165	171	177	183	398	399	439	436	437	434	404	446	396	370	472	499	343	509	333	659	665	671	677	683	15	827	12209	
89	753	176	182	163	164	170	444	443	403	406	405	438	408	454	388	479	363	503	339	521	321	676	682	663	664	670	795	47	12209	
20	822	168	169	175	181	162	457	461	395	391	389	459	393	384	460	480	362	498	344	514	328	668	669	675	681	662	796	46	12209	
797	45	180	161	167	173	174	385	381	447	451	453	383	449	382	458	379	463	353	489	309	533	680	661	667	673	674	799	43	12209	
83	759	172	178	179	160	166	378	368	377	478	473	380	477	374	376	481	469	359	483	511	331	672	678	679	660	666	811	31	12209	
828	14	534	540	546	552	558	464	474	465	364	369	462	365	468	466	373	361	504	338	314	528	284	290	296	302	308	735	107	12209	
749	93	551	557	538	539	545	488	342	490	491	487	340	495	341	485	346	486	345	337	523	319	301	307	288	289	295	751	91	12209	
788	54	543	544	550	556	537	354	500	352	351	355	502	347	501	357	496	356	505	497	318	524	293	294	300	306	287	7	835	12209	
22	820	555	536	542	548	549	532	529	519	334	325	520	327	332	522	530	330	326	335	518	336	305	286	292	298	299	2	840	12209	
783	59	547	553	554	535	541	310	313	323	508	517	322	515	510	320	312	512	516	507	506	324	297	303	304	285	291	823	19	12209	
11	831	634	640	646	652	658	259	265	271	277	283	209	215	221	227	233	709	715	721	727	733	234	240	246	252	258	16	826	12209	
6	836	651	657	638	639	645	276	282	263	264	270	226	232	213	214	220	726	732	713	714	720	251	257	238	239	245	756	86	12209	
26	816	643	644	650	656	637	268	269	275	281	262	218	219	225	231	212	718	719	725	731	712	243	244	250	256	237	39	803	12209	
17	825	655	636	642	648	649	280	261	267	273	274	230	211	217	223	224	730	711	717	723	724	255	236	242	248	249	50	792	12209	
737	105	647	653	654	635	641	272	278	279	260	266	222	228	229	210	216	722	728	729	710	716	247	253	254	235	241	92	750	12209	
747	95	57	108	51	738	71	814	48	75	830	834	839	806	82	78	52	801	74	837	73	804	809	85	784	64	798	10	745	12209	
748	94	785	734	791	104	771	28	794	767	12	8	3	36	760	764	790	41	768	5	769	38	33	757	58	778	44	832	97	12209	
12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209

46		Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA					12209								
736	1	743	762	87	63	770	18	9	782	800	766	34	740	79	100	780	61	746	24	56	88	789	744	775	765	49	774	68	12209	
106	841	99	80	755	779	72	824	833	60	42	76	808	102	763	742	62	781	96	818	786	754	53	98	67	77	793	773	69	12209	
815	27	605	608	588	590	589	580	583	563	565	564	630	633	613	615	614	130	133	113	115	114	205	208	188	190	189	40	802	12209	
810	32	585	595	600	593	607	560	570	575	568	582	610	620	625	618	632	110	120	125	118	132	185	195	200	193	207	777	65	12209	
741	101	586	594	596	598	606	561	569	571	573	581	611	619	621	623	631	111	119	121	123	131	186	194	196	198	206	37	805	12209	
55	787	601	599	592	597	591	576	574	567	572	566	626	624	617	622	616	126	124	117	122	116	201	199	192	197	191	90	752	12209	
761	81	603	584	604	602	587	578	559	579	577	562	628	609	629	627	612	128	109	129	127	112	203	184	204	202	187	4	838	12209	
776	66	155	158	138	140	139	309	395	419	486	496	311	394	418	487	495	310	393	417	488	497	705	708	688	690	689	739	103	12209	
13	829	135	145	150	143	157	479	501	316	384	425	478	502	315	386	424	477	503	317	385	423	685	695	700	693	707	30	812	12209	
29	813	136	144	146	148	156	391	414	485	494	321	390	416	484	493	322	392	415	483	492	323	686	694	696	698	706	821	21	12209	
84	758	151	149	142	147	141	500	314	396	421	474	499	313	397	420	476	498	312	398	422	475	701	699	692	697	691	23	819	12209	
25	817	153	134	154	152	137	426	481	489	320	389	427	480	491	319	388	428	482	490	318	387	703	684	704	702	687	772	70	12209	
807	35	180	183	163	165	164	339	380	404	471	511	341	379	403	472	510	340	378	402	473	512	680	683	663	665	664	15	827	12209	
89	753	160	170	175	168	182	464	516	346	369	410	463	517	345	371	409	462	518	347	370	408	660	670	675	668	682	795	47	12209	
20	822	161	169	171	173	181	376	399	470	509	351	375	401	469	508	352	377	400	468	507	353	661	669	671	673	681	796	46	12209	
797	45	176	174	167	172	166	515	344	381	406	459	514	343	382	405	461	513	342	383	407	460	676	674	667	672	666	799	43	12209	
83	759	178	159	179	177	162	411	466	504	350	374	412	465	506	349	373	413	467	505	348	372	678	659	679	677	662	811	31	12209	
828	14	555	558	538	540	539	324	365	434	456	526	326	364	433	457	525	325	363	432	458	527	305	308	288	290	289	735	107	12209	
749	93	535	545	550	543	557	449	531	331	354	440	448	532	330	356	439	447	533	332	355	438	285	295	300	293	307	751	91	12209	
788	54	536	544	546	548	556	361	429	455	524	336	360	431	454	523	337	362	430	453	522	338	286	294	296	298	306	7	835	12209	
22	820	551	549	542	547	541	530	329	366	436	444	529	328	367	435	446	528	327	368	437	445	301	299	292	297	291	2	840	12209	
783	59	553	534	554	552	537	441	451	519	335	359	442	450	521	334	358	443	452	520	333	357	303	284	304	302	287	823	19	12209	
11	831	655	658	638	640	639	280	283	263	265	264	230	233	213	215	214	730	733	713	715	714	255	258	238	240	239	16	826	12209	
6	836	635	645	650	643	657	260	270	275	268	282	210	220	225	218	232	710	720	725	718	732	235	245	250	243	257	756	86	12209	
26	816	636	644	646	648	656	261	269	271	273	281	211	219	221	223	231	711	719	721	723	731	236	244	246	248	256	39	803	12209	
17	825	651	649	642	647	641	276	274	267	272	266	226	224	217	222	216	726	724	717	722	716	251	249	242	247	241	50	792	12209	
737	105	653	634	654	652	637	278	259	279	277	262	228	209	229	227	212	728	709	729	727	712	253	234	254	252	237	92	750	12209	
747	95	57	108	51	738	71	814	48	75	830	834	839	806	82	78	52	801	74	837	73	804	809	85	784	64	798	10	745	12209	
748	94	785	734	791	104	771	28	794	767	12	8	3	36	760	764	790	41	768	5	769	38	33	757	58	778	44	832	97	12209	
12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209

51		Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA					12209								
736	1	743	762	87	63	770	18	9	782	800	766	34	740	79	100	780	61	746	24	56	88	789	744	775	765	49	774	68	12209	
106	841	99	80	755	779	72	824	833	60	42	76	808	102	763	742	62	781	96	818	786	754	53	98	67	77	793	773	69	12209	
815	27	605	608	588	590	589	580	583	563	565	564	630	633	613	615	614	130	133	113	115	114	205	208	188	190	189	40	802	12209	
810	32	585	595	600	593	607	560	570	575	568	582	610	620	625	618	632	110	120	125	118	132	185	195	200	193	207	777	65	12209	
741	101	586	594	596	598	606	561	569	571	573	581	611	619	621	623	631	111	119	121	123	131	186	194	196	198	206	37	805	12209	
55	787	601	599	592	597	591	576	574	567	572	566	626	624	617	622	616	126	124	117	122	116	201	199	192	197	191	90	752	12209	
761	81	603	584	604	602	587	578	559	579	577	562	628	609	629	627	612	128	109	129	127	112	203	184	204	202	187	4	838	12209	
776	66	155	158	138	140	139	513	520	357	354	508	504	496	344	340	315	358	521	343	342	500	705	708	688	690	689	739	103	12209	
13	829	135	145	150	143	157	329	322	485	488	334	338	346	498	502	527	484	321	499	352	490	685	695	700	693	707	30	812	12209	
29	813	136	144	146	148	156	509	333	370	393	476	374	388	470	467	471	380	377	465	528	314	686	694	696	698	706	821	21	12209	
84	758	151	149	142	147	141	524	318	472	449	366	468	454	372	375	371	462	461	381	353	489	701	699	692	697	691	23	819	12209	
25	817	153	134	154	152	137	319	523	460	382	438	434	436	401	400	398	440	452	390	356	486	703	684	704	702	687	772	70	12209	
807	35	180	183	163	165	164	349	493	477	365	397	430	433	413	415	414	445	378	464	331	511	680	683	663	665	664	15	827	12209	
89	753	160	170	175	168	182	501	341	387	455	399	410	420	425	418	432	443	478	364	483	359	660	670	675	668	682	795	47	12209	
20	822	161	169	171	173	181	505	337	367	475	439	426	419	421	423	416	403	458	384	516	326	661	669	671	673	681	796	46	12209	
797	45	176	174	167	172	166	325	517	376	466	437	411	424	417	422	431	405	361	481	530	312	676	674	667	672	666	799	43	12209	
83	759	178	159	179	177	162	311	531	451	391	435	428	409	429	427	412	407	368	474	309	533	678	659	679	677	662	811	31	12209	
828	14	555	558	538	540	539	316	526	395	447	402	408	406	441	442	444	404	456	386	519	323	305	308	288	290	289	735	107	12209	
749	93	535	545	550	543	557	503	339	480	362	479	385	394	383	463	389	373	473	450	336	506	285	295	300	293	307	751	91	12209	
788	54	536	544	546	548	556	327	515	396	446	363	457	448	459	379	453	469	369	392	518	324	286	294	296	298	306	7	835	12209	
22	820	551	549	542	547	541	497	345	360	507	347	328	522	351	494	350	313	512	332	532	525	301	299	292	297	291	2	840	12209	
783	59	553	534	554	552	537	487	355	482	335	495	514	320	491	348	492	529	330	510	310	317	303	284	304	302	287	823	19	12209	
11	831	655	658	638	640	639	280	283	263	265	264	230	233	213	215	214	730	733	713	715	714	255	258	238	240	239	16	826	12209	
6	836	635	645	650	643	657	260	270	275	268	282	210	220	225	218	232	710	720	725	718	732	235	245	250	243	257	756	86	12209	
26	816	636	644	646	648	656	261	269	271	273	281	211	219	221	223	231	711	719	721	723	731	236	244	246	248	256	39	803	12209	
17	825	651	649	642	647	641	276	274	267	272	266	226	224	217	222	216	726	724	717	722	716	251	249	242	247	241	50	792	12209	
737	105	653	634	654	652	637	278	259	279	277	262	228	209	229	227	212	728	709	729	727	712	253	234	254	252	237	92	750	12209	
747	95	57	108	51	738	71	814	48	75	830	834	839	806	82	78	52	801	74	837	73	804	809	85	784	64	798	10	745	12209	
748	94	785	734	791	104	771	28	794	767	12	8	3	36	760	764	790	41	768	5	769	38	33	757	58	778	44	832	97	12209	
12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209

60		Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA					12209							
736	1	743	762	87	63	770	18	9	782	800	766	34	740	79	100	780	61	746	24	56	88	789	744	775	765	49	774	68	12209
106	841	99	80	755	779	72	824	833	60	42	76	808	102	763	742	62	781	96	818	786	754	53	98	67	77	793	773	69	12209
815	27	605	608	588	590	589	580	583	563	565	564	630	633	613	615	614	130	133	113	115	114	205	208	188	190	189	40	802	12209
810	32	585	595	600	593	607	560	570	575	568	582	610	620	625	618	632	110	120	125	118	132	185	195	200	193	207	777	65	12209
741	101	586	594	596	598	606	561	569	571	573	581	611	619	621	623	631	111	119	121	123	131	186	194	196	198	206	37	805	12209
55	787	601	599	592	597	591	576	574	567	572	566	626	624	617	622	616	126	124	117	122	116	201	199	192	197	191	90	752	12209
761	81	603	584	604	602	587	578	559	579	577	562	628	609	629	627	612	128	109	129	127	112	203	184	204	202	187	4	838	12209
776	66	155	158	138	140	139	513	520	357	354	508	504	496	344	340	315	358	521	343	342	500	705	708	688	690	689	739	103	12209
13	829	135	145	150	143	157	329	322	485	488	334	338	346	498	502	527	484	321	499	352	490	685	695	700	693	707	30	812	12209
29	813	136	144	146	148	156	509	333	388	460	458	456	455	392	394	396	390	380	462	528	314	686	694	696	698	706	821	21	12209
84	758	151	149	142	147	141	524	318	381	438	434	436	401	400	398	440	461	476	366	353	489	701	699	692	697	691	23	819	12209
25	817	153	134	154	152	137	319	523	383	397	430	433	413	415	414	445	459	373	469	356	486	703	684	704	702	687	772	70	12209
807	35	180	183	163	165	164	349	493	385	399	410	420	425	418	432	443	457	475	367	331	511	680	683	663	665	664	15	827	12209
89	753	160	170	175	168	182	501	341	453	439	426	419	421	423	416	403	389	375	467	483	359	660	670	675	668	682	795	47	12209
20	822	161	169	171	173	181	505	337	451	437	411	424	417	422	431	405	391	371	471	516	326	661	669	671	673	681	796	46	12209
797	45	176	174	167	172	166	325	517	449	435	428	409	429	427	412	407	393	480	362	530	312	676	674	667	672	666	799	43	12209
83	759	178	159	179	177	162	311	531	447	402	408	406	441	442	444	404	395	470	372	309	533	678	659	679	677	662	811	31	12209
828	14	555	558	538	540	539	316	526	452	382	384	386	387	450	448	446	454	379	463	519	323	305	308	288	290	289	735	107	12209
749	93	535	545	550	543	557	503	339	472	364	369	363	361	465	466	468	365	474	464	336	506	285	295	300	293	307	751	91	12209
788	54	536	544	546	548	556	327	515	370	478	473	479	481	377	376	374	477	378	368	518	324	286	294	296	298	306	7	835	12209
22	820	551	549	542	547	541	497	345	360	507	347	328	522	351	494	350	313	512	332	532	525	301	299	292	297	291	2	840	12209
783	59	553	534	554	552	537	487	355	482	335	495	514	320	491	348	492	529	330	510	310	317	303	284	304	302	287	823	19	12209
11	831	655	658	638	640	639	280	283	263	265	264	230	233	213	215	214	730	733	713	715	714	255	258	238	240	239	16	826	12209
6	836	635	645	650	643	657	260	270	275	268	282	210	220	225	218	232	710	720	725	718	732	235	245	250	243	257	756	86	12209
26	816	636	644	646	648	656	261	269	271	273	281	211	219	221	223	231	711	719	721	723	731	236	244	246	248	256	39	803	12209
17	825	651	649	642	647	641	276	274	267	272	266	226	224	217	222	216	726	724	717	722	716	251	249	242	247	241	50	792	12209
737	105	653	634	654	652	637	278	259	279	277	262	228	209	229	227	212	728	709	729	727	712	253	234	254	252	237	92	750	12209
747	95	57	108	51	738	71	814	48	75	830	834	839	806	82	78	52	801	74	837	73	804	809	85	784	64	798	10	745	12209
748	94	785	734	791	104	771	28	794	767	12	8	3	36	760	764	790	41	768	5	769	38	33	757	58	778	44	832	97	12209
12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209

64		Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA					12209								
736	1	743	762	87	63	770	18	9	782	800	766	34	740	79	100	780	61	746	24	56	88	789	744	775	765	49	774	68	12209	
106	841	99	80	755	779	72	824	833	60	42	76	808	102	763	742	62	781	96	818	786	754	53	98	67	77	793	773	69	12209	
815	27	605	608	588	590	589	580	583	563	565	564	630	633	613	615	614	130	133	113	115	114	205	208	188	190	189	40	802	12209	
810	32	585	595	600	593	607	560	570	575	568	582	610	620	625	618	632	110	120	125	118	132	185	195	200	193	207	777	65	12209	
741	101	586	594	596	598	606	561	569	571	573	581	611	619	621	623	631	111	119	121	123	131	186	194	196	198	206	37	805	12209	
55	787	601	599	592	597	591	576	574	567	572	566	626	624	617	622	616	126	124	117	122	116	201	199	192	197	191	90	752	12209	
761	81	603	584	604	602	587	578	559	579	577	562	628	609	629	627	612	128	109	129	127	112	203	184	204	202	187	4	838	12209	
776	66	155	158	138	140	139	430	413	433	415	414	435	407	452	390	375	467	360	482	317	525	705	708	688	690	689	739	103	12209	
13	829	135	145	150	143	157	410	420	425	418	432	441	401	450	392	372	470	349	493	311	531	685	695	700	693	707	30	812	12209	
29	813	136	144	146	148	156	426	419	421	423	416	402	440	387	455	475	367	348	494	316	526	686	694	696	698	706	821	21	12209	
84	758	151	149	142	147	141	411	424	417	422	431	397	445	386	456	476	366	492	350	513	329	701	699	692	697	691	23	819	12209	
25	817	153	134	154	152	137	428	429	409	427	412	400	442	448	394	371	471	358	484	315	527	703	684	704	702	687	772	70	12209	
807	35	180	183	163	165	164	398	399	439	436	437	434	404	446	396	370	472	499	343	509	333	680	683	663	665	664	15	827	12209	
89	753	160	170	175	168	182	444	443	403	406	405	438	408	454	388	479	363	503	339	521	321	660	670	675	668	682	795	47	12209	
20	822	161	169	171	173	181	457	461	395	391	389	459	393	384	460	480	362	498	344	514	328	661	669	671	673	681	796	46	12209	
797	45	176	174	167	172	166	385	381	447	451	453	383	449	382	458	379	463	353	489	309	533	676	674	667	672	666	799	43	12209	
83	759	178	159	179	177	162	378	368	377	478	473	380	477	374	376	481	469	359	483	511	331	678	659	679	677	662	811	31	12209	
828	14	555	558	538	540	539	464	474	465	364	369	462	365	468	466	373	361	504	338	314	528	305	308	288	290	289	735	107	12209	
749	93	535	545	550	543	557	488	342	490	491	487	340	495	341	485	346	486	345	337	523	319	285	295	300	293	307	751	91	12209	
788	54	536	544	546	548	556	354	500	352	351	355	502	347	501	357	496	356	505	497	318	524	286	294	296	298	306	7	835	12209	
22	820	551	549	542	547	541	532	529	519	334	325	520	327	332	522	530	330	326	335	518	336	301	299	292	297	291	2	840	12209	
783	59	553	534	554	552	537	310	313	323	508	517	322	515	510	320	312	512	516	507	506	324	303	284	304	302	287	823	19	12209	
11	831	655	658	638	640	639	280	283	263	265	264	230	233	213	215	214	730	733	713	715	714	255	258	238	240	239	16	826	12209	
6	836	635	645	650	643	657	260	270	275	268	282	210	220	225	218	232	710	720	725	718	732	235	245	250	243	257	756	86	12209	
26	816	636	644	646	648	656	261	269	271	273	281	211	219	221	223	231	711	719	721	723	731	236	244	246	248	256	39	803	12209	
17	825	651	649	642	647	641	276	274	267	272	266	226	224	217	222	216	726	724	717	722	716	251	249	242	247	241	50	792	12209	
737	105	653	634	654	652	637	278	259	279	277	262	228	209	229	227	212	728	709	729	727	712	253	234	254	252	237	92	750	12209	
747	95	57	108	51	738	71	814	48	75	830	834	839	806	82	78	52	801	74	837	73	804	809	85	784	64	798	10	745	12209	
748	94	785	734	791	104	771	28	794	767	12	8	3	36	760	764	790	41	768	5	769	38	33	757	58	778	44	832	97	12209	
12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209

2.4 Double Digits Embedded with Lower Orders

93	Inder J. Taneja																												https://inderjtaneja.com/																												https://numbers-magic.com/																												@IJTANEJA																												12209
736	1	743	762	87	63	770	18	9	782	800	766	34	740	79	100	780	61	746	24	56	88	789	744	775	765	49	774	68	12209																																																																																				
106	841	99	80	755	779	72	824	833	60	42	76	808	102	763	742	62	781	96	818	786	754	53	98	67	77	793	773	69	12209																																																																																				
815	27	116	117	656	165	710	176	112	703	144	155	180	659	642	667	143	174	658	678	113	648	714	709	644	689	153	40	802	12209																																																																																				
810	32	726	725	186	677	132	666	730	139	698	687	662	183	200	175	699	668	184	164	729	194	128	133	198	122	720	777	65	12209																																																																																				
741	101	660	182	591	596	589	537	542	535	555	560	553	240	245	238	231	236	229	213	218	211	573	578	571	652	190	37	805	12209																																																																																				
55	787	188	654	590	592	594	536	538	540	554	556	558	239	241	243	230	232	234	212	214	216	572	574	576	724	118	90	752	12209																																																																																				
761	81	665	177	595	588	593	541	534	539	559	552	557	244	237	242	235	228	233	217	210	215	577	570	575	688	154	4	838	12209																																																																																				
776	66	162	680	294	299	292	513	520	357	354	508	504	496	344	340	315	358	521	343	342	500	546	551	544	664	178	739	103	12209																																																																																				
13	829	675	167	293	295	297	329	322	485	488	334	338	346	498	502	527	484	321	499	352	490	545	547	549	669	173	30	812	12209																																																																																				
29	813	127	715	298	291	296	509	333	370	393	476	374	388	470	467	471	380	377	465	528	314	550	543	548	693	149	821	21	12209																																																																																				
84	758	189	653	276	281	274	524	318	472	449	366	468	454	372	375	371	462	461	381	353	489	564	569	562	168	674	23	819	12209																																																																																				
25	817	655	187	275	277	279	319	523	460	382	429	406	416	409	445	428	414	452	390	356	486	563	565	567	676	166	772	70	12209																																																																																				
807	35	702	140	280	273	278	349	493	477	365	413	436	426	433	397	401	441	378	464	331	511	568	561	566	672	170	15	827	12209																																																																																				
89	753	192	650	258	263	256	501	341	387	455	410	432	424	417	422	398	444	478	364	483	359	582	587	580	111	731	795	47	12209																																																																																				
20	822	135	707	257	259	261	505	337	367	475	435	407	419	421	423	438	404	458	384	516	326	581	583	585	649	193	796	46	12209																																																																																				
797	45	646	196	262	255	260	325	517	376	466	403	439	420	425	418	440	402	361	481	530	312	586	579	584	124	718	799	43	12209																																																																																				
83	759	129	713	618	623	616	311	531	451	391	415	427	399	430	437	408	431	368	474	309	533	222	227	220	146	696	811	31	12209																																																																																				
828	14	131	711	617	619	621	316	526	395	447	442	400	443	412	405	434	411	456	386	519	323	221	223	225	125	717	735	107	12209																																																																																				
749	93	685	157	622	615	620	503	339	480	362	479	385	394	383	463	389	373	473	450	336	506	226	219	224	121	721	751	91	12209																																																																																				
788	54	109	733	636	641	634	327	515	396	446	363	457	448	459	379	453	469	369	392	518	324	204	209	202	126	716	7	835	12209																																																																																				
22	820	657	185	635	637	639	497	345	360	507	347	328	522	351	494	350	313	512	332	532	525	203	205	207	142	700	2	840	12209																																																																																				
783	59	645	197	640	633	638	487	355	482	335	495	514	320	491	348	492	529	330	510	310	317	208	201	206	158	684	823	19	12209																																																																																				
11	831	712	130	267	272	265	303	308	301	285	290	283	600	605	598	609	614	607	627	632	625	249	254	247	723	119	16	826	12209																																																																																				
6	836	661	181	266	268	270	302	304	306	284	286	288	599	601	603	608	610	612	626	628	630	248	250	252	137	705	756	86	12209																																																																																				
26	816	123	719	271	264	269	307	300	305	289	282	287	604	597	602	613	606	611	631	624	629	253	246	251	704	138	39	803	12209																																																																																				
17	825	134	708	156	706	114	663	671	169	722	670	152	151	150	161	110	145	643	115	647	148	679	651	695	683	682	50	792	12209																																																																																				
737	105	701	141	686	136	728	179	171	673	120	172	690	691	692	681	732	697	199	727	195	694	163	191	147	159	160	92	750	12209																																																																																				
747	95	57	108	51	738	71	814	48	75	830	834	839	806	82	78	52	801	74	837	73	804	809	85	784	64	798	10	745	12209																																																																																				
748	94	785	734	791	104	771	28	794	767	12	8	3	36	760	764	790	41	768	5	769	38	33	757	58	778	44	832	97	12209																																																																																				
12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209																																																																																			

95		Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA										12209
736	1	743	762	87	63	770	18	9	782	800	766	34	740	79	100	780	61	746	24	56	88	789	744	775	765	49	774	68	12209													
106	841	99	80	755	779	72	824	833	60	42	76	808	102	763	742	62	781	96	818	786	754	53	98	67	77	793	773	69	12209													
815	27	116	117	656	165	710	176	112	703	144	155	180	659	642	667	143	174	658	678	113	648	714	709	644	689	153	40	802	12209													
810	32	726	725	186	677	132	666	730	139	698	687	662	183	200	175	699	668	184	164	729	194	128	133	198	122	720	777	65	12209													
741	101	660	182	591	596	589	537	542	535	555	560	553	240	245	238	231	236	229	213	218	211	573	578	571	652	190	37	805	12209													
55	787	188	654	590	592	594	536	538	540	554	556	558	239	241	243	230	232	234	212	214	216	572	574	576	724	118	90	752	12209													
761	81	665	177	595	588	593	541	534	539	559	552	557	244	237	242	235	228	233	217	210	215	577	570	575	688	154	4	838	12209													
776	66	162	680	294	299	292	513	520	357	354	508	504	496	344	340	315	358	521	343	342	500	546	551	544	664	178	739	103	12209													
13	829	675	167	293	295	297	329	322	485	488	334	338	346	498	502	527	484	321	499	352	490	545	547	549	669	173	30	812	12209													
29	813	127	715	298	291	296	509	333	370	393	476	374	388	470	467	471	380	377	465	528	314	550	543	548	693	149	821	21	12209													
84	758	189	653	276	281	274	524	318	472	449	366	468	454	372	375	371	462	461	381	353	489	564	569	562	168	674	23	819	12209													
25	817	655	187	275	277	279	319	523	460	382	438	434	436	401	400	398	440	452	390	356	486	563	565	567	676	166	772	70	12209													
807	35	702	140	280	273	278	349	493	477	365	397	430	433	413	415	414	445	378	464	331	511	568	561	566	672	170	15	827	12209													
89	753	192	650	258	263	256	501	341	387	455	399	410	420	425	418	432	443	478	364	483	359	582	587	580	111	731	795	47	12209													
20	822	135	707	257	259	261	505	337	367	475	439	426	419	421	423	416	403	458	384	516	326	581	583	585	649	193	796	46	12209													
797	45	646	196	262	255	260	325	517	376	466	437	411	424	417	422	431	405	361	481	530	312	586	579	584	124	718	799	43	12209													
83	759	129	713	618	623	616	311	531	451	391	435	428	409	429	427	412	407	368	474	309	533	222	227	220	146	696	811	31	12209													
828	14	131	711	617	619	621	316	526	395	447	402	408	406	441	442	444	404	456	386	519	323	221	223	225	125	717	735	107	12209													
749	93	685	157	622	615	620	503	339	480	362	479	385	394	383	463	389	373	473	450	336	506	226	219	224	121	721	751	91	12209													
788	54	109	733	636	641	634	327	515	396	446	363	457	448	459	379	453	469	369	392	518	324	204	209	202	126	716	7	835	12209													
22	820	657	185	635	637	639	497	345	360	507	347	328	522	351	494	350	313	512	332	532	525	203	205	207	142	700	2	840	12209													
783	59	645	197	640	633	638	487	355	482	335	495	514	320	491	348	492	529	330	510	310	317	208	201	206	158	684	823	19	12209													
11	831	712	130	267	272	265	303	308	301	285	290	283	600	605	598	609	614	607	627	632	625	249	254	247	723	119	16	826	12209													
6	836	661	181	266	268	270	302	304	306	284	286	288	599	601	603	608	610	612	626	628	630	248	250	252	137	705	756	86	12209													
26	816	123	719	271	264	269	307	300	305	289	282	287	604	597	602	613	606	611	631	624	629	253	246	251	704	138	39	803	12209													
17	825	134	708	156	706	114	663	671	169	722	670	152	151	150	161	110	145	643	115	647	148	679	651	695	683	682	50	792	12209													
737	105	701	141	686	136	728	179	171	673	120	172	690	691	692	681	732	697	199	727	195	694	163	191	147	159	160	92	750	12209													
747	95	57	108	51	738	71	814	48	75	830	834	839	806	82	78	52	801	74	837	73	804	809	85	784	64	798	10	745	12209													
748	94	785	734	791	104	771	28	794	767	12	8	3	36	760	764	790	41	768	5	769	38	33	757	58	778	44	832	97	12209													
12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209												

96		Inder J. Taneja							https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							@IJTANEJA							12209
736	1	743	762	87	63	770	18	9	782	800	766	34	740	79	100	780	61	746	24	56	88	789	744	775	765	49	774	68	12209	
106	841	99	80	755	779	72	824	833	60	42	76	808	102	763	742	62	781	96	818	786	754	53	98	67	77	793	773	69	12209	
815	27	116	117	656	165	710	176	112	703	144	155	180	659	642	667	143	174	658	678	113	648	714	709	644	689	153	40	802	12209	
810	32	726	725	186	677	132	666	730	139	698	687	662	183	200	175	699	668	184	164	729	194	128	133	198	122	720	777	65	12209	
741	101	660	182	591	596	589	537	542	535	555	560	553	240	245	238	231	236	229	213	218	211	573	578	571	652	190	37	805	12209	
55	787	188	654	590	592	594	536	538	540	554	556	558	239	241	243	230	232	234	212	214	216	572	574	576	724	118	90	752	12209	
761	81	665	177	595	588	593	541	534	539	559	552	557	244	237	242	235	228	233	217	210	215	577	570	575	688	154	4	838	12209	
776	66	162	680	294	299	292	513	520	357	354	508	504	496	344	340	315	358	521	343	342	500	546	551	544	664	178	739	103	12209	
13	829	675	167	293	295	297	329	322	485	488	334	338	346	498	502	527	484	321	499	352	490	545	547	549	669	173	30	812	12209	
29	813	127	715	298	291	296	509	333	361	381	390	399	408	417	437	446	455	464	473	528	314	550	543	548	693	149	821	21	12209	
84	758	189	653	276	281	274	524	318	461	481	369	378	387	396	405	425	434	443	452	353	489	564	569	562	168	674	23	819	12209	
25	817	655	187	275	277	279	319	523	440	449	469	478	366	375	384	404	413	422	431	356	486	563	565	567	676	166	772	70	12209	
807	35	702	140	280	273	278	349	493	419	428	448	457	466	475	363	372	392	401	410	331	511	568	561	566	672	170	15	827	12209	
89	753	192	650	258	263	256	501	341	398	407	416	436	445	454	463	472	371	380	389	483	359	582	587	580	111	731	795	47	12209	
20	822	135	707	257	259	261	505	337	377	386	395	415	424	433	442	451	460	480	368	516	326	581	583	585	649	193	796	46	12209	
797	45	646	196	262	255	260	325	517	477	365	374	383	403	412	421	430	439	459	468	530	312	586	579	584	124	718	799	43	12209	
83	759	129	713	618	623	616	311	531	456	465	474	362	382	391	400	409	418	427	447	309	533	222	227	220	146	696	811	31	12209	
828	14	131	711	617	619	621	316	526	435	444	453	462	471	370	379	388	397	406	426	519	323	221	223	225	125	717	735	107	12209	
749	93	685	157	622	615	620	503	339	414	423	432	441	450	470	479	367	376	385	394	336	506	226	219	224	121	721	751	91	12209	
788	54	109	733	636	641	634	327	515	393	402	411	420	429	438	458	467	476	364	373	518	324	204	209	202	126	716	7	835	12209	
22	820	657	185	635	637	639	497	345	360	507	347	328	522	351	494	350	313	512	332	532	525	203	205	207	142	700	2	840	12209	
783	59	645	197	640	633	638	487	355	482	335	495	514	320	491	348	492	529	330	510	310	317	208	201	206	158	684	823	19	12209	
11	831	712	130	267	272	265	303	308	301	285	290	283	600	605	598	609	614	607	627	632	625	249	254	247	723	119	16	826	12209	
6	836	661	181	266	268	270	302	304	306	284	286	288	599	601	603	608	610	612	626	628	630	248	250	252	137	705	756	86	12209	
26	816	123	719	271	264	269	307	300	305	289	282	287	604	597	602	613	606	611	631	624	629	253	246	251	704	138	39	803	12209	
17	825	134	708	156	706	114	663	671	169	722	670	152	151	150	161	110	145	643	115	647	148	679	651	695	683	682	50	792	12209	
737	105	701	141	686	136	728	179	171	673	120	172	690	691	692	681	732	697	199	727	195	694	163	191	147	159	160	92	750	12209	
747	95	57	108	51	738	71	814	48	75	830	834	839	806	82	78	52	801	74	837	73	804	809	85	784	64	798	10	745	12209	
748	94	785	734	791	104	771	28	794	767	12	8	3	36	760	764	790	41	768	5	769	38	33	757	58	778	44	832	97	12209	
12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209

129		Inder J. Taneja							https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							@JTANEJA							12209
736	1	743	762	87	63	770	18	9	782	800	766	34	740	79	100	780	61	746	24	56	88	789	744	775	765	49	774	68	12209	
106	841	99	80	755	779	72	824	833	60	42	76	808	102	763	742	62	781	96	818	786	754	53	98	67	77	793	773	69	12209	
815	27	116	117	656	165	710	176	112	703	144	155	180	659	642	667	143	174	658	678	113	648	714	709	644	689	153	40	802	12209	
810	32	726	725	186	677	132	666	730	139	698	687	662	183	200	175	699	668	184	164	729	194	128	133	198	122	720	777	65	12209	
741	101	660	182	591	596	589	537	542	535	555	560	553	240	245	238	231	236	229	213	218	211	573	578	571	652	190	37	805	12209	
55	787	188	654	590	592	594	536	538	540	554	556	558	239	241	243	230	232	234	212	214	216	572	574	576	724	118	90	752	12209	
761	81	665	177	595	588	593	541	534	539	559	552	557	244	237	242	235	228	233	217	210	215	577	570	575	688	154	4	838	12209	
776	66	162	680	294	299	292	430	413	433	415	414	435	407	452	390	375	467	360	482	317	525	546	551	544	664	178	739	103	12209	
13	829	675	167	293	295	297	410	420	425	418	432	441	401	450	392	372	470	349	493	311	531	545	547	549	669	173	30	812	12209	
29	813	127	715	298	291	296	426	419	421	423	416	402	440	387	455	475	367	348	494	316	526	550	543	548	693	149	821	21	12209	
84	758	189	653	276	281	274	411	424	417	422	431	397	445	386	456	476	366	492	350	513	329	564	569	562	168	674	23	819	12209	
25	817	655	187	275	277	279	428	429	409	427	412	400	442	448	394	371	471	358	484	315	527	563	565	567	676	166	772	70	12209	
807	35	702	140	280	273	278	398	399	439	436	437	434	404	446	396	370	472	499	343	509	333	568	561	566	672	170	15	827	12209	
89	753	192	650	258	263	256	444	443	403	406	405	438	408	454	388	479	363	503	339	521	321	582	587	580	111	731	795	47	12209	
20	822	135	707	257	259	261	457	461	395	391	389	459	393	384	460	480	362	498	344	514	328	581	583	585	649	193	796	46	12209	
797	45	646	196	262	255	260	385	381	447	451	453	383	449	382	458	379	463	353	489	309	533	586	579	584	124	718	799	43	12209	
83	759	129	713	618	623	616	378	368	377	478	473	380	477	374	376	481	469	359	483	511	331	222	227	220	146	696	811	31	12209	
828	14	131	711	617	619	621	464	474	465	364	369	462	365	468	466	373	361	504	338	314	528	221	223	225	125	717	735	107	12209	
749	93	685	157	622	615	620	488	342	490	491	487	340	495	341	485	346	486	345	337	523	319	226	219	224	121	721	751	91	12209	
788	54	109	733	636	641	634	354	500	352	351	355	502	347	501	357	496	356	505	497	318	524	204	209	202	126	716	7	835	12209	
22	820	657	185	635	637	639	532	529	519	334	325	520	327	332	522	530	330	326	335	518	336	203	205	207	142	700	2	840	12209	
783	59	645	197	640	633	638	310	313	323	508	517	322	515	510	320	312	512	516	507	506	324	208	201	206	158	684	823	19	12209	
11	831	712	130	267	272	265	303	308	301	285	290	283	600	605	598	609	614	607	627	632	625	249	254	247	723	119	16	826	12209	
6	836	661	181	266	268	270	302	304	306	284	286	288	599	601	603	608	610	612	626	628	630	248	250	252	137	705	756	86	12209	
26	816	123	719	271	264	269	307	300	305	289	282	287	604	597	602	613	606	611	631	624	629	253	246	251	704	138	39	803	12209	
17	825	134	708	156	706	114	663	671	169	722	670	152	151	150	161	110	145	643	115	647	148	679	651	695	683	682	50	792	12209	
737	105	701	141	686	136	728	179	171	673	120	172	690	691	692	681	732	697	199	727	195	694	163	191	147	159	160	92	750	12209	
747	95	57	108	51	738	71	814	48	75	830	834	839	806	82	78	52	801	74	837	73	804	809	85	784	64	798	10	745	12209	
748	94	785	734	791	104	771	28	794	767	12	8	3	36	760	764	790	41	768	5	769	38	33	757	58	778	44	832	97	12209	
12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209

140		Inder J. Taneja							https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							@IJTANEJA							12209
736	1	743	762	87	63	770	18	9	782	800	766	34	740	79	100	780	61	746	24	56	88	789	744	775	765	49	774	68	12209	
106	841	99	80	755	779	72	824	833	60	42	76	808	102	763	742	62	781	96	818	786	754	53	98	67	77	793	773	69	12209	
815	27	116	117	656	165	710	176	112	703	144	155	180	659	642	667	143	174	658	678	113	648	714	709	644	689	153	40	802	12209	
810	32	726	725	186	677	132	666	730	139	698	687	662	183	200	175	699	668	184	164	729	194	128	133	198	122	720	777	65	12209	
741	101	660	182	591	596	589	537	542	535	555	560	553	240	245	238	231	236	229	213	218	211	573	578	571	652	190	37	805	12209	
55	787	188	654	590	592	594	536	538	540	554	556	558	239	241	243	230	232	234	212	214	216	572	574	576	724	118	90	752	12209	
761	81	665	177	595	588	593	541	534	539	559	552	557	244	237	242	235	228	233	217	210	215	577	570	575	688	154	4	838	12209	
776	66	162	680	294	299	292	357	362	500	468	348	496	339	345	470	479	467	355	487	318	524	546	551	544	664	178	739	103	12209	
13	829	675	167	293	295	297	485	480	342	374	494	346	503	497	372	363	375	472	370	509	333	545	547	549	669	173	30	812	12209	
29	813	127	715	298	291	296	380	462	451	455	405	383	390	457	406	444	398	483	359	316	526	550	543	548	693	149	821	21	12209	
84	758	189	653	276	281	274	489	353	391	387	437	459	452	385	436	440	402	463	379	513	329	564	569	562	168	674	23	819	12209	
25	817	655	187	275	277	279	502	340	381	461	412	428	423	420	422	389	453	475	367	315	527	563	565	567	676	166	772	70	12209	
807	35	702	140	280	273	278	482	360	393	449	430	414	419	433	409	382	460	365	477	311	531	568	561	566	672	170	15	827	12209	
89	753	192	650	258	263	256	349	493	448	394	424	418	421	410	432	435	407	369	473	521	321	582	587	580	111	731	795	47	12209	
20	822	135	707	257	259	261	338	504	445	397	426	416	417	431	415	401	441	341	501	514	328	581	583	585	649	193	796	46	12209	
797	45	646	196	262	255	260	361	481	392	450	413	429	425	411	427	456	386	354	488	309	533	586	579	584	124	718	799	43	12209	
83	759	129	713	618	623	616	352	490	442	400	434	403	399	395	404	458	454	478	364	511	331	222	227	220	146	696	811	31	12209	
828	14	131	711	617	619	621	505	337	446	396	408	439	443	447	438	384	388	476	366	314	528	221	223	225	125	717	735	107	12209	
749	93	685	157	622	615	620	495	347	498	350	465	491	499	371	356	376	484	373	368	317	525	226	219	224	121	721	751	91	12209	
788	54	109	733	636	641	634	378	464	344	492	377	351	343	471	486	466	358	469	474	523	319	204	209	202	126	716	7	835	12209	
22	820	657	185	635	637	639	335	325	519	334	529	520	327	332	522	530	330	326	532	518	336	203	205	207	142	700	2	840	12209	
783	59	645	197	640	633	638	507	517	323	508	313	322	515	510	320	312	512	516	310	506	324	208	201	206	158	684	823	19	12209	
11	831	712	130	267	272	265	303	308	301	285	290	283	600	605	598	609	614	607	627	632	625	249	254	247	723	119	16	826	12209	
6	836	661	181	266	268	270	302	304	306	284	286	288	599	601	603	608	610	612	626	628	630	248	250	252	137	705	756	86	12209	
26	816	123	719	271	264	269	307	300	305	289	282	287	604	597	602	613	606	611	631	624	629	253	246	251	704	138	39	803	12209	
17	825	134	708	156	706	114	663	671	169	722	670	152	151	150	161	110	145	643	115	647	148	679	651	695	683	682	50	792	12209	
737	105	701	141	686	136	728	179	171	673	120	172	690	691	692	681	732	697	199	727	195	694	163	191	147	159	160	92	750	12209	
747	95	57	108	51	738	71	814	48	75	830	834	839	806	82	78	52	801	74	837	73	804	809	85	784	64	798	10	745	12209	
748	94	785	734	791	104	771	28	794	767	12	8	3	36	760	764	790	41	768	5	769	38	33	757	58	778	44	832	97	12209	
12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209

219		Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA										12209
736	1	743	762	87	63	770	18	9	782	800	766	34	740	79	100	780	61	746	24	56	88	789	744	775	765	49	774	68	12209													
106	841	99	80	755	779	72	824	833	60	42	76	808	102	763	742	62	781	96	818	786	754	53	98	67	77	793	773	69	12209													
815	27	116	117	656	165	710	176	112	703	144	155	180	659	642	667	143	174	658	678	113	648	714	709	644	689	153	40	802	12209													
810	32	726	725	186	677	132	666	730	139	698	687	662	183	200	175	699	668	184	164	729	194	128	133	198	122	720	777	65	12209													
741	101	660	182	357	362	500	468	348	496	339	345	470	479	467	355	487	323	519	542	300	591	251	229	613	652	190	37	805	12209													
55	787	188	654	485	480	342	374	494	346	503	497	372	363	375	472	370	314	528	539	303	588	254	641	201	724	118	90	752	12209													
761	81	665	177	380	462	451	455	405	383	390	457	406	444	398	483	359	509	333	534	308	600	242	234	608	688	154	4	838	12209													
776	66	162	680	489	353	391	387	437	459	452	385	436	440	402	478	364	511	331	550	292	594	248	633	209	664	178	739	103	12209													
13	829	675	167	502	340	381	461	418	423	422	414	428	389	453	475	367	506	336	293	549	593	249	232	610	669	173	30	812	12209													
29	813	127	715	482	360	393	449	425	421	417	415	427	435	407	365	477	520	322	277	565	595	247	231	611	693	149	821	21	12209													
84	758	189	653	349	493	448	394	420	419	424	432	410	382	460	369	473	512	330	287	555	599	243	634	208	168	674	23	819	12209													
25	817	655	187	338	504	445	397	416	412	413	433	431	401	441	341	501	315	527	286	556	267	575	632	210	676	166	772	70	12209													
807	35	702	140	361	481	392	450	426	430	429	411	409	456	386	354	488	510	332	279	563	587	255	636	206	672	170	15	827	12209													
89	753	192	650	352	490	442	400	434	403	395	404	399	458	454	463	379	515	327	278	564	597	245	631	211	111	731	795	47	12209													
20	822	135	707	505	337	446	396	408	439	447	438	443	384	388	476	366	514	328	545	297	268	574	635	207	649	193	796	46	12209													
797	45	646	196	495	347	498	350	465	499	491	371	356	376	484	373	368	313	529	548	294	259	583	224	618	124	718	799	43	12209													
83	759	129	713	378	464	344	492	377	343	351	471	486	466	358	469	474	319	523	282	560	264	578	235	607	146	696	811	31	12209													
828	14	131	711	533	320	334	325	524	335	531	329	321	526	525	530	326	324	532	540	302	274	568	630	212	125	717	735	107	12209													
749	93	685	157	309	522	508	517	318	507	311	513	521	316	317	312	516	310	518	281	561	270	572	227	615	121	721	751	91	12209													
788	54	109	733	547	541	280	546	291	538	284	289	290	543	535	544	285	536	288	537	283	263	579	629	213	126	716	7	835	12209													
22	820	657	185	295	301	562	296	551	304	558	553	552	299	307	298	557	306	554	559	305	258	584	230	612	142	700	2	840	12209													
783	59	645	197	581	601	596	273	269	256	265	276	262	266	272	582	589	598	271	590	592	275	585	219	623	158	684	823	19	12209													
11	831	712	130	261	241	246	569	573	586	577	566	580	576	570	260	253	244	571	252	250	257	567	621	221	723	119	16	826	12209													
6	836	661	181	617	606	217	609	222	214	218	205	215	602	605	619	203	603	614	626	204	202	616	220	604	137	705	756	86	12209													
26	816	123	719	225	236	625	233	620	628	624	637	627	240	237	223	639	239	228	216	638	640	226	238	622	704	138	39	803	12209													
17	825	134	708	156	706	114	663	671	169	722	670	152	151	150	161	110	145	643	115	647	148	679	651	695	683	682	50	792	12209													
737	105	701	141	686	136	728	179	171	673	120	172	690	691	692	681	732	697	199	727	195	694	163	191	147	159	160	92	750	12209													
747	95	57	108	51	738	71	814	48	75	830	834	839	806	82	78	52	801	74	837	73	804	809	85	784	64	798	10	745	12209													
748	94	785	734	791	104	771	28	794	767	12	8	3	36	760	764	790	41	768	5	769	38	33	757	58	778	44	832	97	12209													
12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209	12209												

Since there are total 302 magic squares of order 29. Above we have written only few examples. **Pdf file** of complete work for download at author’s site. The link is given at the first page.

Acknowledgement

The author is thankful to H. White [1] for providing script to bring these magic squares.

3 Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers

For author's contribution to **magic squares** and **recreation numbers** please see the links below:

- **Inder J. Taneja**, Magic Squares, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-magic-squares/>
- **Inder J. Taneja**, Recreation of Numbers, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-recreation-of-numbers/>

References

[1] **H. White**, Bordered Magic Squares - <http://budshaw.ca/BorderedMagicSquares.html>

[2] **H. Danielsson**, Bordered Magic Squares - <https://www.magic-squares.info/methods/bordered.html>

• Block-Wise Magic Squares

[3] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Constructions of Magic and Bimagic Squares of Orders 8 to 108, May 15, 2019, pp. 1-43, **Zenodo**, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2843326>.

[4] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order $4k$, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-17, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554288>.

[5] **Inder J. Taneja**, Magic Rectangles in Construction of Block-Wise Pandiagonal Magic Squares, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-49, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554520>.

[6] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Magic Squares of Orders $3k$ and $6k$, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554895>.

[7] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Unequal Sums Magic Squares, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-52, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555260>.

[8] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 12 to 36, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-53, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555343>.

[9] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 39 to 45, **Zenodo**, February 2, 2019, pp. 1-73, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555889>.

• Bordered Magic Squares

[10] **Inder J. Taneja**, Nested Magic Squares With Perfect Square Sums, Pythagorean Triples, and Borders Differences, **Zenodo**, June 14, 2019, pp. 1-59, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3246586>.

[11] **Inder J. Taneja**, Symmetric Properties of Nested Magic Squares, **Zenodo**, June 29, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3262170>.

[12] **Inder J. Taneja**, General Sum Symmetric and Positive Entries Nested Magic Squares, **Zenodo**, July 04, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3268877>.

[13] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares With Order Square Magic Sums, **Zenodo**, January 20, 2020, pp. 1-26, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613690>.

[14] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2020. **Zenodo**, January 20, 2020, pp.1-25. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613698>.

[15] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2021, **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-33, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4327333>.

[16] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares With Magic Sum 2022, **Zenodo**, December 28, 2021, pp. 1-38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5807789>

• Block-Bordered Magic Squares

- [17] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - I, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-81, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990291>.
- [18] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - II, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-90, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990293>.
- [19] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - III, **Zenodo**, September 01, 2020, pp. 1-93, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4011213>.

• Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares

- [20] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares With Magic Sums 21, 21^2 and 2021. **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-118, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4380343>.
- [21] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares of Orders 10 to 47. **Zenodo**, January 14, 2021, pp. 1-185, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4437783>.
- [22] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Odd Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-75, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527739>
- [23] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Even Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-96, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527746>

• Bordered Magic Squares Multiples of Even Order Magic Squares

- [24] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 4, **Zenodo**, August 31, 2021, pp. 1-148, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5347897>.
- [25] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 6, **Zenodo**, July 25, 2023, pp. 1-32, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8184983>.
- [26] **Inder J. Taneja**, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 8, **Zenodo**, July 26, 2023, pp. 1-58, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8187791>.
- [27] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 10, **Zenodo**, July 26, pp. 1-40, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8187888>.
- [28] **Inder J. Taneja**, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 12, **Zenodo**, July 27, 2023, pp. 1-31, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8188293>.
- [29] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 14, **Zenodo**, July 27, pp. 1-33, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8188395>.
- [30] **Inder J. Taneja**, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 16, **Zenodo**, July 27, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8190884>.
- [31] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 18, **Zenodo**, July 28, pp. 1-31, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8191223>.
- [32] **Inder J. Taneja**, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 20, **Zenodo**, July 28, pp. 1-45, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8191426>.

• Bordered Magic Squares Multiples of Odd Order Magic Squares

- [33] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 3, **Zenodo**, May 05, pp. 1-29, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7898383>.
- [34] **Inder J. Taneja**, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 5, **Zenodo**, July 23, 2023, pp. 1-36, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8175759>.
- [35] **Inder J. Taneja**, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 7, **Zenodo**, July 23, pp. 1-34, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8176061>.
- [36] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 9, **Zenodo**, July 23, 2023, pp. 1-28, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8176357>.
- [37] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 11, **Zenodo**, July 24, pp. 1-34, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8176475>.
- [38] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 13, **Zenodo**, July 24, pp. 1-32, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8178879>.
- [39] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 15, **Zenodo**, July 24, pp. 1-35, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8178935>.
- [40] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 17, **Zenodo**, July 25, pp. 1-26, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8180706>.
- [41] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 19, **Zenodo**, July 25, pp. 1-31, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8180919>.

• Magic Squares With Bordered Magic Rectangles

- [42] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Orders 6, 8, 10 and 12 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-26, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319985>.
- [43] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 14 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-40, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319787>.
- [44] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 16 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-63, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320116>.
- [45] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-85, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320131>.
- [46] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 20 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-88, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320877>.
- [47] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 6 to 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225854>.
- [48] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 20 to 30 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-100, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225886>.
- [49] **Inder J. Taneja**, Single Crossed Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 40, **Zenodo**, January 24, 2023, pp. 1-76, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7565946>
- [50] **Inder J. Taneja**, Double Crossed Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 40, **Zenodo**, January 30, 2023, pp. 1-102, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7585787>

- [51] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 42 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-92, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7695834>.
- [52] **Inder J. Taneja**, Single-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-69, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7695939>
- [53] **Inder J. Taneja**, Double-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-59, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7696070>.
- [54] **Inder J. Taneja**, Closed Double-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-28, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7696181>.
- [55] **Inder J. Taneja**, 8000+ Magic Squares of Order 22 in Different Styles, Models and Designs, **Zenodo**, April 08, pp. 1-135, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7809478>.

• Figured Magic Squares and Bordered Magic Rectangles

- [56] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Orders 6, 10, 12, 14 and 16 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-31, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377674>.
- [57] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Orders 18 and 20 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-87, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377689>.
- [58] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 22 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-61, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377706>.
- [59] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 24 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-104, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377779>.

- [60] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 26 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-88, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377794>.
- [61] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 28 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 02, 2022, pp. 1-179, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7390666>.
- [62] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 30 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 02, 2022, pp. 1-179, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7390705>.
- [63] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 32 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 22, 2022, pp. 1-310, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7472891>.
- [64] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 34 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 27, 2022, pp. 1-193, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486540>.
- [65] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 36 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 27, 2022, pp. 1-140, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486548>.
- [66] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 38 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, January 03, 2023, pp. 1-133, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7500188>.
- [67] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 40 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, January 03, 2023, pp. 1-157, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7500192>.

• Double Digits Bordered Magic Squares

- [68] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares Multiples of 4: Orders 8 to 24, **Zenodo**, April, 26, 2023, pp. 1-43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7866956>.

[69] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 28 and 32, **Zenodo**, April, 26, 2023, pp. 1-36,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7866981>.

[70] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 10, 14, 18 and 22, **Zenodo**, April, 30, 2023, pp. 1-43,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7880931>.

[71] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 26 and 30, **Zenodo**, April, 30, 2023, pp. 1-45,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7880937>.

[72] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 36 and 40, **Zenodo**, May, 04, 2023, pp. 1-41,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7896709>.

[73] **Inder J. Taneja**, Two digits Bordered Magic Squares of Orders 34 and 38, **Zenodo**, May 10, 2023, pp. 1-45,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7922571>.

• Odd Order Magic Squares

[74] **Inder J. Taneja**, Odd Order Magic Squares: Orders 3 to 15, **Zenodo**, June 15, 2023, pp. 1-43,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8043030>.

[75] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Orders 17 and 19, **Zenodo**, June 15, 2023, pp. 1-38,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8043105>.

[76] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Orders 21 and 23, **Zenodo**, June 15, 2023, pp. 1-43,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8043198>.

[77] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 25, **Zenodo**, June 15, 2023, pp. 1-27, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8043228>.

[78] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 27, **Zenodo**, August 06, 2023, pp. 1-32, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8218291>.

[79] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 29, **Zenodo**, August 06, 2023, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8218771>.

• Cornered Magic Squares

[80] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares of Order 6, **Zenodo**, May 23, 2023, pp. 1-23, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7960679>.

[81] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares of Orders 5 to 13, **Zenodo**, June 03, 2023, pp. 1-71, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8000467>.

[82] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares of Orders 14 to 24, **Zenodo**, June 03, 2023, pp. 1-39, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8000471>.

• Creative Magic Squares

[83] **Inder J. Taneja**, Creative Magic Squares: Area Representations, **Zenodo**, June 22, pp. 1-45, 2021, <http://doi.org/10.5281/zenodo.5009224>.

[84] **Inder J. Taneja**, Creative Magic Squares: Area Representations with Fraction Numbers Entries (Version 2), **Zenodo**, August 16, 2021, 1-77, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5209502>.